

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 29

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 2 2

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 29 (2) julio - diciembre 2022: 201-203

Editorial

ORCID. Un código importante para los investigadores

ORCID, cuyo acrónimo en inglés es Open Researcher and Contributor ID, y en español denota **Identificador Abierto de Investigador y Colaborador**, es cada día el código alfanumérico de identificación personal de la ciencia abierta más importante y utilizado por la comunidad científica y académica. Su principal beneficio es evitar confusiones con los nombres de los autores al identificarlo de forma unívoca, incorporando los aspectos más importantes de su curriculum vitae, entre ellos su producción científica, todo en formato digital.

Aunque surge a finales del año 2012, aún en esta edición que se presenta en nuestra revista Encuentro Educativo, Vol. 29, N° 2, julio-diciembre 2022, ha sido necesario exigir a varios autores a registrarse en la web oficial **ORCID. Conectando a los investigadores con su investigación**, <https://orcid.org>, en cuya página de inicio expone: “*ORCID proporciona un identificador digital permanente (un ORCID iD) que es de su propiedad y está bajo su control, y lo distingue a usted de cualquier otro investigador. Puede conectar su iD con su información profesional, como afiliaciones, subvenciones, publicaciones, evaluaciones de pares y más. Puede usar su iD para compartir su información con otros sistemas, lo que garantiza que reciba el reconocimiento por todas sus contribuciones, así ahorrará tiempo y trabajo, y reducirá el riesgo de errores*”.

En fecha 14 de septiembre del año en curso, la Lcda. Natalia Avellaneda, Coordinadora Nacional de Latindex en Venezuela, nos compartió un video elaborado por Julio Alonso Arévalo (2019), de la Universidad de Salamanca, España, sobre **Cómo crear un perfil académico en ORCID**, del cual realizo un resumen de los aspectos más relevantes, para que sean utilizados por estudiantes de maestría o doctorado, puedan crear su registro personal e incorporarlo en todos los trabajos que publiquen.

Seguidamente se presenta una síntesis sobre ORCID y algunas recomendaciones procedimentales para crear el perfil académico.

Los identificadores persistentes (referencias duraderas y confiables a un recurso digital) surgen para solucionar el problema de los cambios de ubicación y/o nombre de los archivos en Internet. Su objetivo es redireccionar los documentos, aunque hayan cambiado de ubicación en la red.

- ORCID es un proyecto abierto, gratuito, sin ánimo de lucro, que ofrece un sistema para la identificación inequívoca de investigadores; un método claro para vincular las actividades y los productos de investigación, incrementando su visibilidad y la fácil recuperación de sus publicaciones.
- Es aceptado por organizaciones y editores científicos importantes como: Nature, Elsevier, Thomson-Reuters, CrossRef, Springer, Wiley, entre otros.
- Es independiente y normalizado de acuerdo con la norma ISO 27729:2012. Consta de 16 dígitos que forman un código único, persistente, asociado a cada autor.
- Permite a cada investigador conectar directamente con sus IDs en Scopus, WOK (Web of Knowledge), CrossRef y transferir los datos de sus publicaciones de manera automática desde estos y otros portales académicos hacia ORCID.

El **primer paso** es registrarse en el portal ORCID, se puede seleccionar el idioma de su preferencia, en nuestro caso Español; se registran los datos personales, nombre, correo electrónico, afiliación, contraseña. En configuración de privacidad es necesario selección Público, para que el perfil tenga visibilidad internacional y se conozcan nuestros productos académicos y de investigación.

El **paso dos** consiste en escribir los datos relacionados con la **Biografía**: empleos, estudios realizados, distinciones, proyectos financiados o no, y toda otra información relevante del curriculum vitae (cada casilla tiene un formulario desplegable que se debe ir llenando). Se puede colocar el nombre que comúnmente usamos en nuestras investigaciones para asociarlo a nuestro perfil. Además, editar palabras claves concernientes con la especialidad que ejercemos. Para incorporar las publicaciones u otros productos se puede hacer manualmente (si son pocas) o se pueden importar de otros portales académicos. En este último caso se va a la pestaña superior derecha que dice **Agregar obras**, luego **Buscar y enlazar – Importar trabajos**, allí aparecen diferentes bases de datos para buscar la información que nos corresponda y se da un clic en la flecha que aparece en la parte inferior. Por ejemplo, al entrar en **Redalyc**, se autoriza ver el perfil o se crea con los datos que solicita, luego al aparecer las publicaciones, si no está asociada se da clic en **Enviar a ORCID**. Así se incorpora de manera automática. También es posible agregar los productos desde **Google Académico**, seleccionando cada uno de ellos y en el cuadro **Exportar** seleccione la opción **BibTex**; se crea un archivo de texto el cual se guarda en el escritorio del computador, para luego recuperarse desde la web de ORCID al aplicar

Agregar obras – Enlace BibTex – Guardar todo. Finalmente, lo que se hace es verificar si cada uno de los productos nos corresponde y editar cualquier detalle con error. Las obras que falten se pueden anexar manualmente.

El **tercer paso** es utilizar y compartir el ORCID iD, desde solicitudes de subvenciones hasta el envío de productos, para garantizar que se reciba el reconocimiento correspondiente. Cuanta más información se agregue al registro ORCID, más beneficios se obtendrá al compartir el iD, por lo que hay es conveniente actualizarlo periódicamente.

Animo a los investigadores noveles, no sólo a registrarse para obtener el código ORCID, sino también a llenar los formularios que aparecen en el portal, para así consolidarse como investigador, con visibilidad internacional.

Xiomara Arrieta de Uzcátegui
Editora-Jefa